

LA PANDEMIA EN LA VIDA DE LOS JÓVENES: EFECTOS, PERSPECTIVAS Y PROSPECTIVAS

THE PANDEMIC IN THE LIVES OF YOUNG PEOPLE: EFFECTS, OUTLOOKS AND PROSPECTS

Oscar Oswaldo Ochoa Larrota¹
Diana Sofía Navarrete Flórez²

Recibido: 2023-05-18 / **Revisado:** 2023-06-25 / **Aceptado:** 2023-07-15 / **Publicado:** 2023-09-15

Forma sugerida de citar: Ochoa-Larrota, O. O. y Navarrete-Flores, D. S. (2023). La pandemia en la vida de los jóvenes: efectos, perspectivas y prospectivas. *Revista Científica Retos de la Ciencia*. 7(16). 127-137. <https://doi.org/10.53877/rc.7.16e.20230915.10>

RESUMEN

Este trabajo presenta los resultados de una investigación con enfoque fenomenológico hermenéutico, llevada a cabo durante los últimos meses del 2021 que tuvo como objetivo comprender los principales efectos de la pandemia de COVID-19 sobre el empleo, la educación y la perspectiva del futuro, en los estudiantes de último grado de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST). Este estudio muestra algunas soluciones a las problemáticas vivenciadas y que han sido planteadas para que puedan ser desarrolladas y disminuir las brechas existentes. Como resultados se pueden observar algunas perspectivas de los problemas sociales de los estudiantes, los efectos de salud mental en los jóvenes y la situación académica de diversas comunidades, para llegar a la conclusión de que la educación es un medio para mejorar la calidad de vida y disminuir los problemas del contexto a nivel nacional e internacional.

Palabras clave: educación, empleo, joven, pandemia, prospectiva.

ABSTRACT

This work presents the results of a research with a hermeneutic phenomenological approach, carried out during the last months of 2021, which aimed to understand the main effects of the COVID-19 pandemic on employment, education and the perspective of the future, in the last grade students of the Escuela Normal Superior Santiago de Tunja (ENSST). This study shows some solutions to the problems experienced and which have been raised to be developed them and reduce the existing gaps. As results, some perspectives on the social problems of students, the effects of mental health on young people and the academic situation of various communities can be observed, to reach the conclusion that education is a way to improve the quality of life and reduce the problems of the context at the national and international level.

Keywords: education, employment, youth, pandemic, prospective.

¹ Doctorando en Educación. Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia. oscarochoa@ustadistancia.edu.co / <https://orcid.org/0000-0002-1528-905X>

² Maestrante en Educación para la innovación y las ciudadanías. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. diana.navarrete@javeriana.edu.co / <https://orcid.org/0000-0003-0796-1739>

INTRODUCCIÓN

Debido a la situación de pandemia que se ha vivido a nivel global desde mediados de marzo del año 2020, las circunstancias que debió afrontar la humanidad en diferentes ámbitos, hizo que la vida cambiara de muchas maneras. Se tuvieron que afrontar nuevos retos en todos los niveles de escolaridad y reevaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde diversas perspectivas, así como los medios para llevar la educación a los estudiantes a través de la tecnología, y asegurar de la mejor manera posible el aprendizaje (Arata, 2020).

De acuerdo con la OIT (2020, p.2) “es probable que los jóvenes sufran impactos graves y duraderos a causa de la pandemia”, por lo que las perspectivas que pueden llegar a tener los estudiantes de último grado de educación media pueden llegar a ser un referente importante para reconocer las problemáticas más relevantes que sienten ellos, sus puntos de vista acerca de los efectos de la pandemia, así como las posibles soluciones que pueden llegar a reconocer, ya que hay una alta probabilidad de que sufran a corto y largo plazo de las consecuencias que trajo la COVID-19.

En este sentido, se buscaba comprender los principales efectos de la pandemia del 2020-2021 en diversos aspectos en los estudiantes de grado undécimo de la ENSST para el establecimiento de posibles estrategias de mitigación de sus efectos. Para esto, primero se describió la experiencia vivida por parte de los estudiantes, que se hizo a través de entrevistas con un cuestionario estructurado; luego se hizo la categorización de algunos de los elementos más importantes planteados durante el análisis de la información encontrada a partir de categorías que fueron observadas (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2020), (OIT, 2020); y finalmente se propusieron algunas posibles estrategias para la mitigación de los principales efectos de la pandemia sobre los efectos que identificaron los jóvenes (Sousa, 2020), (Dussel et al., 2020).

METODOLOGÍA

La presente investigación es de tipo cualitativo, ya que se buscaba conocer las percepciones que tienen los estudiantes de la ENSST en relación con los efectos que ha tenido la pandemia sobre el empleo, la educación, los roles sociales y la perspectiva del futuro. En este sentido, la comprensión de su pensamiento en estos aspectos es muy importante para reconocer las subjetividades, apreciaciones y significados de la pandemia en el imaginario y el pensamiento de los participantes, teniendo en cuenta el contexto y las características propias de este grupo.

Tal como lo plantean Hernández, Fernández y Baptista (2010) cuando expresan que este tipo de investigación pretende examinar lo que individuos perciben de la realidad y se profundiza en la forma como la analizan, interpretan y logran significarla. Así mismo, tiene un enfoque fenomenológico hermenéutico, pues no solo pretende describir y explicar lo que pueden reconocer los estudiantes de grado undécimo, sino que se accede a los significados que tienen los jóvenes que participaron en la investigación y se presentan sus argumentos, acciones e intenciones en relación con la problemática abordada. Por lo tanto, se puede decir que el “estudio que se basa en las vivencias y trata de examinar de forma sistemática los tipos y formas de experiencias internas de los sujetos teniendo como fin último la comprensión del ser humano” (Rizo, 2007, párr. 4) y en este caso se busca esa comprensión del pensamiento de los jóvenes en relación con la realidad de la pandemia, que es el principal objeto de esta investigación. La investigación tuvo tres momentos importantes.

1. Primer momento

Se les explicó a los estudiantes, desde clase de filosofía, que esta asignatura permitía discutir y dialogar sobre problemáticas que podían ser actuales y que podían estar relacionadas con el contexto de pandemia. En esto se definió la población y muestra de la investigación. También se realizó una encuesta para caracterizar el grupo seleccionado y observar la

incidencia de estas variables en las entrevistas presentadas en el segundo momento del estudio.

La población estaba conformada por cerca de 265 estudiantes que configuraban los ocho grados undécimos que tenía la ENSST. Para la muestra se seleccionaron 136 estudiantes de 5 cursos. Este grupo de estudiantes (80 %) estaba en un rango de edad entre los 16 y 17 años de edad y solo un poco más del 20 % tiene 18 años o más. De los 136 jóvenes, el 59 % eran hombres y el 41 % son mujeres; el 94 % de ellos vivían en la zona urbana y solo el 6 % en la zona rural. El 78 % de las familias estaba integrado por 4 miembros o más y el 22 % por 3 integrantes o menos. Así mismo, más del 70 % de las familias eran monoparentales, donde la madre, en la mayoría de los casos, es la cabeza del hogar. Algo importante por destacar, es que luego de la pandemia, cerca del 20 % de los estudiantes se dedicó a estudiar y trabajar de manera simultánea.

2. Segundo momento

Se aplicaron las dos técnicas de la investigación. En un primer instante se aplicaron tres encuestas relacionadas con las categorías de empleo, educación y perspectivas del futuro (CIM y OEA, 2020), (OIT, 2020), con el fin de reconocer los pensamientos de los jóvenes en relación con estas categorías; luego se desarrolló una entrevista estructurada de pregunta abierta para la revisión y análisis de los planteamientos y argumentos particulares de acuerdo con las temáticas sobre la pandemia y se realizó una matriz de análisis de estas categorías.

3. Tercer momento

Para establecer los resultados de la investigación y proponer algunas posibles estrategias para mitigar los principales efectos frente a la pandemia en el empleo, la educación y prospectiva, se hizo un análisis de estas categorías de acuerdo con las respuestas de los jóvenes, y a partir de allí, encontrar tendencias o alternativas de solución a los potenciales escenarios de efectos negativos en los jóvenes de undécimo de la ENSST.

Por otra parte, desde la perspectiva de los jóvenes, quienes trabajaron en grupo, redactaron un documento de posibles soluciones para mitigar los efectos de la pandemia, en el que se estableció un diálogo pedagógico (Ramírez, 2020) para poder encontrar diversas alternativas para mejorar aquellas dificultades que encuentran más álgidas y poder ayudar a los alumnos de grados inferiores ante estas situaciones desde coordinación, psicoorientación, la familia y las propias aulas de clase, desde el ejercicio docente, así como el papel que debe desempeñar el estudiante dentro de la situación de educación actual.

RESULTADOS

En relación con los resultados obtenidos al aplicar la encuesta de caracterización se pudo establecer el nivel social, económico y académico de los integrantes de la familia, lo que pudo influir en las situaciones expresadas por los estudiantes en las entrevistas. De igual forma, se pudo reconocer algunos elementos importantes como el rango de edad, el género, integrantes de la familia, zona de residencia, constitución familiar, entre otros elementos. En las entrevistas se identificaron otros elementos que se vieron inmersos dentro del contexto de la pandemia como fueron los derechos, el bienestar mental, y la forma como los jóvenes ven en futuro con incertidumbre y temor. A continuación, se presentan las categorías que se encontraron en el análisis de las entrevistas hechas a los estudiantes.

1. Empleo

Los jóvenes de la Escuela Normal se encuentran en una situación compleja a nivel socioeconómico, ya que la mayoría de ellos vive en hogares monoparentales, donde más del 60 % de los estudiantes vive solo con la madre en la mayoría de los casos, aunque hay un

grupo importante de ellos que vive con el padre. En esta categoría de empleo la mayoría de los estudiantes planteó que la situación económica fuera muy compleja durante el confinamiento obligado por parte del gobierno nacional e hizo que sus ingresos disminuyeran, la mayoría de los hogares tuvieron que afrontar la situación con menos ingresos, dependiendo de otros familiares y hasta de la caridad de otras personas, en algunos hogares perdieron sus empleos y solo hubo un caso en el que hubo un aumento de ingresos. Como expresan Lozano, Lozano y Robledo (2020):

El gran reto o desafío de las familias, no está únicamente en enfrentar este importante problema de salud, sino en sobrellevar los efectos sociales y económicos que el Covid-19 les generó. Perder un empleo significa bajar a cero el ingreso per cápita familiar, lo que puede desencadenar un episodio traumático para la persona y su núcleo familiar, al generar aspectos como incertidumbre, ansiedad y estrés (p. 188).

Estas fueron algunas de las consecuencias que tuvieron que afrontar varios de los estudiantes de la institución y en algunos otros casos, muchos de los encargados de la manutención del hogar tuvieron que cambiar sus condiciones laborales para no perder los empleos o asumir responsabilidades que pertenecían a otros trabajadores que fueron despedidos para continuar con sus trabajos. Es importante aclarar que 49 de los 136 entrevistados continuaron en sus empleos de manera estable.

De acuerdo con lo expresado por los jóvenes en relación con los ingresos que tienen en su hogar, la mayoría de los hogares de estos estudiantes tienen ingresos inferiores a 269,46 dólares mensuales, entre ellos un número importante con menos de 134,73 dólares para vivir un mes, donde conviven 4 o más personas, como se muestra en la figura 1. Por lo cual, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) ofrecido a los estudiantes de instituciones de educación pública del país fue un alivio importante para estas familias que tuvieron que afrontar la pandemia gracias a mercados dados por el gobierno durante el tiempo de confinamiento. Esta fue una ayuda significativa durante esta época, pero luego con un producto industrializado que dieron a los estudiantes que asistieron a las aulas en modalidad de alternancia, en la cual los jóvenes no recibían todos los días este beneficio, ya que por la población de la institución, que superaba los 3000 estudiantes, la presencialidad en clases de los alumnos se daba día por medio.

Figura 1.
Ingresos dentro del hogar
136 respuestas

No solo es quedar sin empleo, sino tener menos ingresos dentro del hogar lo que genera otro tipo de problemas dentro de las familias, ya que esto genera una serie de consecuencias que repercuten en todos los ámbitos de los integrantes del hogar, esto puede generar problemas serios de salud pública en los que las emociones y sentimientos como la resignación, la amargura, el odio y estados sociales de marginación o repudio desencadenan en enfermedades, no solo para quienes responden por la manutención del hogar, sino para los otros miembros de la misma (Lozano et al., 2020).

2. Educación

En este aspecto, la mayoría de los estudiantes entrevistados expresaron que durante la pandemia, la educación había sido peor en cuanto a los procesos de aprendizaje, y de acuerdo con el Banco Mundial (2021) Latinoamérica experimenta enormes pérdidas de aprendizaje, donde los resultados educativos son potencialmente riesgosos y se ha profundizado una crisis de aprendizaje que ya tenía la región, como expresaban muchos de los jóvenes: no estaban en los espacios adecuados para realizar sus labores académicas, no se concentraban en las clases, ni tampoco tenían la disposición para desarrollar sus tareas y actividades (Dussel, 2020). Cuando tenían cátedras sincrónicas, en varias ocasiones se encontraban realizando otras labores como trabajar, hacer oficios del hogar, jugar en el celular, ver redes sociales, ver televisión o dormir, por lo que ellos opinan que la presencialidad en las aulas es muy importante para tener un mejor desempeño en las diversas asignaturas, en esto Fontana (2020) habla de la necesidad de la relación de las tecnologías digitales con la formación docente para reconocer los aspectos positivos y negativos de las experiencias de los maestros a partir de la situación de pandemia, en la cual todos los profesores nos vimos inmersos de manera obligatoria.

Así mismo, los estudiantes hablaban de la dificultad que tuvieron muchos de ellos para manejar ciertos elementos relacionados con las TIC o poder acceder a todas las herramientas que existen, pues no contaban con equipos que pudieran usar siempre para todas las asignaturas o los celulares eran de una capacidad tecnológica moderada o debían compartirlo con sus padres y hermanos para trabajar lo que se dejaba en la institución, como lo afirma el Banco Mundial (2021) los impactos mayores serán para aquellos niños, niñas y jóvenes más vulnerables, quienes serán los más perjudicados en cuanto a las pérdidas de aprendizaje y esto también se ve reflejado en la cobertura educativa alcanzada en los últimos años. De la misma forma, Pachay-López y Rodríguez (2021) manifiestan que la educación dentro de los hogares no ha sido efectiva y eficiente debido a que muchos hogares carecen de recursos económicos y que han cambiado sus condiciones de empleo a causa de la pandemia a nivel mundial, esto transformó la condición escolar de los hijos e hijas en las familias de manera negativa. Así mismo, como manifiestan Mayorga y Llerena (2021), “la familia como educadores en esta etapa de educación en línea se vieron obligados a un largo trabajo de enseñanza-aprendizaje”.

Uno de los problemas más notorios durante la época de pandemia y que los estudiantes muestran de forma apremiante es que en la mayor parte de las materias se empleaban guías de trabajo, pero muy pocas veces recibían la instrucción adecuada para desarrollar las temáticas y el trabajo autónomo se multiplicó exponencialmente, ya que sin tener las suficientes bases teóricas, debían desarrollar diversos tipos de actividades prácticas y ejercicios que no podían realizar de la manera más oportuna, en este aspecto fue notorio el impacto que tuvieron las brechas digitales y aunque el gobierno tomó acciones para mejorar la conectividad y le dieron tarjetas SIM a los estudiantes, a veces los equipos celulares no eran los más adecuados para el uso de estos datos (Banco Mundial, 2021).

Por otra parte, las herramientas ofrecidas por la institución, en la cual no todas las semanas habían clases en vivo o no era necesario en todas las asignaturas, así como el uso de la página web y otras plataformas que se emplearon durante esta situación no fueron suficientes para asegurar la enseñanza de los jóvenes, pues muchos no contaban con los medios para poder acceder a estos materiales y la mayoría de las veces tocó contar con un equipo celular para tener la posibilidad de trabajar las actividades orientadas por los maestros, los equipos de cómputo fueron escasos en muchos de los hogares y habían varios hijos con un solo equipo tecnológico y que debían compartir y utilizar para trabajar todas las clases, hacer consultas y desarrollar guías (Terigi, 2020).

La ENSST hizo esfuerzos importantes para que todos los integrantes de la comunidad educativa tuvieran un correo electrónico institucional y que todos los docentes se pudieran comunicar con sus estudiantes de la manera más oportuna, por esto, los medios digitales más empleados por los jóvenes para continuar su proceso educativo y comunicarse con sus

maestros fueron classroom, WhatsApp y Gmail, así como la página institucional de la institución, tal como ocurrió en otras experiencias realizadas en otros países (Puiggrós, 2020), (Magnani, 2020), (Pereyra, 2020). No obstante, una de las dificultades para acceder a estas herramientas digitales es que cerca de la mitad de los jóvenes no contaba siempre con los recursos económicos y físicos para realizar sus actividades académicas durante la pandemia y de ahí que más del 70 % de los alumnos expresen que su proceso académico fue de menor aprendizaje (ver figura 2), como lo presenta el Banco Mundial (2021) en su estudio, en América Latina solo el “77 % de los estudiantes de 15 años tiene acceso a internet en sus hogares” (p. 26).

Figura 2.
Proceso académico
136 respuestas

Este proceso académico y los problemas económicos de muchos de los hogares de los estudiantes de la Escuela Normal llevó a que varios de ellos tuvieran problemas de salud mental y expresaran sus emociones y sentimientos a través de cuadros de ansiedad y depresión que afectaron directamente el rendimiento académico y las situaciones vividas dentro de las familias. De ahí que una de las subcategorías que se encontraron en las entrevistas diera como una unidad de análisis el bienestar mental, la cual se basó en la escala de bienestar mental de Warwick-Edimburgo (SWEWMBS), empleada por la OIT (2020).

Bienestar mental

La salud mental en muchos casos es dejada en un segundo plano en las etapas de escolaridad, pero en especial los jóvenes, comienzan a ver las situaciones del hogar, de su entorno y de su escolaridad de una manera diferente y con grandes preocupaciones, aunque en varias ocasiones se considere que estas pasan desapercibidas para ellos. Tal como lo expresa Ortiz y Núñez (2021) “La pandemia que se está atravesando por COVID-19 ha hecho que los estudiantes tengan que lidiar con sentimientos de aislamiento, frustración, aburrimiento, ansiedad y estrés; esto trae consigo una respuesta de desesperanza, depresión y enojo”. Es así como los cuadros de ansiedad y depresión aumentaron de manera significativa en la Escuela Normal, varios de estos casos con seguimiento clínico por parte de profesionales de la salud y diagnóstico psiquiátrico. Luego de analizar diversas características de los jóvenes frente a su uso del tiempo libre, de su tiempo de sueño y la calidad del mismo, muchos de ellos presentan algunas ideas en relación con su percepción frente a las situaciones del hogar, el desempeño académico y los roles que tienen dentro del hogar, como lo expresa el Banco Mundial (2021) el confinamiento también afectó la salud física, mental y emocional de los alumnos, así como su vulnerabilidad para involucrarse en comportamientos de riesgo, pues el colegio era un espacio que no solo está relacionado con el ámbito educativo, sino con el bienestar nutricional y psicológico de los niños, niñas y jóvenes.

En algunos casos, varios de ellos manifestaron su inseguridad por el estado de salud de varios de los miembros de la familia y los problemas de salud que tuvieron que afrontar durante la pandemia, fuera por el COVID-19 o por otras enfermedades que padecieron

durante este tiempo. En algunas ocasiones sintieron vulnerados sus derechos en este sentido. Más de la mitad de los jóvenes en algún momento durante la pandemia se sintieron relegados dentro de su hogar, que no tomaban buenas decisiones en relación con sus actividades diarias o que no hacían un trabajo útil dentro de sus hogares.

Por otra parte, varios de ellos se sintieron solos, sin atención o abandonados, en especial, cuando hay otros hermanos menores en quienes recae mayor atención y seguimiento por parte de los adultos cuidadores o padres y madres de familia. Esto llevaba a que varios de ellos no cumplieran con sus responsabilidades o que especularan que no podían pensar claramente ante las situaciones que debían afrontar y atreverse a solucionar los problemas que se llegaran a presentar con sus estudios o los oficios del hogar. Todo este tipo de escenarios generaron en varios de los estudiantes de la Escuela Normal cuadros de depresión o de ansiedad que debieron ser seguidos por la institución y por ciertas entidades gubernamentales que trabajaron de la mano con los psicoorientadores y los docentes de la ENSST para hacer el acompañamiento y seguimiento a estos casos.

Debido a todos estos contextos en que los jóvenes observaron que su hogar no contaba con los recursos económicos suficientes o que la educación era más viable para aquellos que tenían los medios para poder hacerlo y que muchos de ellos no pudieron continuar con el acceso a la salud como lo necesitaban, la mayor parte de los jóvenes sintieron que de una u otra forma sus derechos fueron vulnerados en varios aspectos.

3. Prospectiva

Menos de la mitad de los estudiantes entrevistados se sienten optimistas frente al futuro, la mayoría de ellos está pensando en los resultados de las pruebas estandarizadas aplicadas por el Estado de manera obligatoria al finalizar la secundaria y como requisito necesario para acceder a la educación terciaria en Colombia, que se conocen con el nombre de Prueba Saber. De lo expresado por ellos en las entrevistas, solo 49 ven con confianza el futuro, la mayoría de ellos tienen una percepción de incertidumbre, temor y hasta indiferencia por lo que se venga luego de esta situación de pandemia y lo que llegue a ocurrir con sus vidas, algunos de ellos no piensan en planes a futuro o no tienen algún tipo de idea sobre su vida académica, profesional o personal. De acuerdo con esto, la OIT (2020) plantea que 38 % de los jóvenes se sienten inseguros en relación con sus futuras perspectivas profesionales y el 16 % siente temor al respecto, por lo que el contexto institucional es un reflejo de este fenómeno a nivel mundial.

Aunque es un poco paradójico lo tratado por ellos en la entrevista, cerca de la mitad de los estudiantes tiene la esperanza de un futuro mejor para ellos, donde tienen algún tipo de plan personal para el próximo año y están centrados por seguir sus estudios o en su defecto conseguir trabajo para suplir las necesidades que tienen a nivel familiar. A pesar de las circunstancias de la pandemia, ellos reconocen que la educación es el medio más seguro para tener una mejor calidad de vida a futuro y esperan que en la Prueba Saber obtengan un resultado satisfactorio que les permita acceder a una beca del gobierno que les permita acceder a estudios universitarios y conseguir la manutención durante este tiempo, ya que varios de ellos expresan que al no tener un buen resultado en el examen se verán obligados a trabajar o tener que aplazar su educación indefinidamente hasta que tengan la posibilidad de entrar a una institución de educación superior. Sandoval, Délano y Pizarro (2021) explican de la necesidad de ver la prospectiva como una forma de tener una visión a futuro y encontrar las estrategias para alcanzarla a corto, mediano y largo plazo a nivel nacional, regional, sectorial y local, de acuerdo con la gestión estratégica de cada Estado y buscando las soluciones más acertadas para mitigar los problemas y las brechas que puede tener la sociedad.

4. Posibles estrategias para mitigar los efectos de la pandemia

De acuerdo con las perspectivas de los estudiantes y luego de un diálogo pedagógico en el que trataron cada una de las categorías vistas en las entrevistas, en grupos de trabajo se establecieron algunas estrategias que permitan mitigar el impacto que tienen los efectos de la pandemia en los jóvenes de la Escuela Normal y plantean una serie de herramientas que pueden ayudar en el fortalecimiento de las habilidades y competencias que deben tener los estudiantes cuando terminen su educación secundaria y que les permita afrontar los retos que tiene la sociedad y el mundo luego de la pandemia de COVID-19.

En relación con el empleo, los estudiantes establecen que la cooperativa escolar, que usualmente es dada a personas externas a la institución sea manejada a través de la venta de productos por parte de los jóvenes, con el fin de poder ayudar a las familias que más lo requieren y que puedan en cierta medida solventar algunas de sus necesidades económicas. Otra de las alternativas es dar capacitación para que padres de familia y estudiantes puedan tener formación en emprendimiento a través de las redes sociales o que les abra un espacio para que puedan ofrecer sus productos y servicios por medios digitales u otras plataformas. Así mismo, se plantea la posibilidad de que los estudiantes puedan emplear la tecnología como una nueva herramienta para generar bienes y servicios que puedan ofrecer a la comunidad; por otra parte, aunque la Escuela Normal tenga un énfasis pedagógico, encontrar los convenios o posibilidades para poder realizar otro tipo de estudios de carácter técnico o tecnológico que les brinde la posibilidad de abrirse espacio en otros campos laborales y profesionales que les ayude a disminuir las brechas económicas que tienen las familias de la institución. Los jóvenes solicitan que se les brinden las herramientas necesarias para hacer parte de un mundo globalizado y digital.

En cuanto a la educación, los alumnos comentan que la motivación es un factor primordial que debe hacer parte de las labores académicas, en especial para fomentar el trabajo autónomo y la posibilidad de ser autodidacta, ya que muchos estudiantes no tienen las habilidades y competencias para hacerlo de la mejor forma, como expresan González-, Sangrà, Souto y Estévez (2018) en la actualidad se viene presentando una metamorfosis en la forma como ha venido cambiando el aprendizaje y se reconoce la necesidad de una toma de decisiones relacionada con qué se aprende y cómo se hace, de acuerdo con lo que se desea. La cualificación de docentes y estudiantes en relación con las herramientas digitales como medios para optimizar el desempeño dentro y fuera de las aulas y no solo como elementos distractores o para el ocio, es importante para fortalecer las capacidades que se tienen para el desarrollo educativo.

Por otra parte, se debe fortalecer la inversión de la institución en recursos que permitan a los educandos tener acceso a internet y poder usar los dispositivos electrónicos con los que dispone el establecimiento para ayudar a las familias de bajos recursos económicos. Así mismo, tener la posibilidad de publicar las clases en medios masivos con el fin de consultar o resolver dudas en espacios asincrónicos y en los que se pueda resolver dudas o suplir falencias que se dan en las instrucciones en vivo, según González et al. (2018) hablan del aprendizaje ubicuo en ese sentido, pues se puede hablar de un cuándo y dónde aprender sin barreras espacio temporales. El poder fomentar actividades que incluyan los materiales tecnológicos y pedagógicos para aumentar el interés de los jóvenes en las clases virtuales es primordial y esto se puede hacer a través de capacitación y formación especializada para los profesores, en la que se asumen otros roles como diseñador, director y aprendiz (González et al., 2018). El hecho de escuchar a los estudiantes y reconocer cuáles son sus inquietudes y falencias, no solo a nivel académico, sino anímico, permitiría que los jóvenes puedan expresarse y reconocer la importancia de la educación en su vida personal y más adelante, en su vida profesional.

Es importante tener en cuenta que dentro de la categoría de educación, el bienestar mental es un aspecto que no se puede dejar de lado, ya que hubo varios problemas de ansiedad y depresión dentro de la Escuela Normal, por lo que los jóvenes expresan que tanto la institución como la familia deben actuar de forma mancomunada para buscar los medios para

que se planteen actividades extracurriculares y al aire libre como formas para trabajar mente y cuerpo, entre estas se plantea: programas de recreación para todas las edades, meditación, charlas de motivación, deportes, danza, teatro, entre otros.

El apoyo psicológico a las familias más afectadas por la pandemia y a quienes han tenido problemas psicológicos tener asistencia por parte de la institución para ayuda o consejos de expertos. Por otra parte, se puede tener algún canal de comunicación más estrecho con psicoorientación o psicología en los que haya planes de concientización para no ver las situaciones de salud mental como temas tabúes o que no son comunes en la sociedad actual para que puedan ser tratados a tiempo y se puedan hacer planes de prevención y acompañamiento antes de que ocurran casos graves. Otra alternativa puede ser el habilitar zonas para hablar y ser escuchados, con la ayuda de un orientador, de acuerdo con las necesidades que presenten los integrantes de la comunidad educativa, para Nussbaum (2010, p. 63) “la capacidad de sentir interés y de responder con empatía e imaginación constituye un elemento básico de nuestra herencia evolutiva”, por lo que este tipo de espacios pueden permitir a los estudiantes ver el mundo desde la perspectiva del otro y entender la realidad que cada uno vive.

Finalmente, ante la prospección, el desarrollo de un plan de vida, hacer talleres de actitud vocacional y la ejecución de procedimientos de construcción y análisis de escenarios a futuro, para tener un plan estratégico ante lo que pueda ocurrir más adelante, son algunas de las soluciones que establecen los estudiantes para tener mayor esperanza sobre lo que puede llegar a suceder. Es necesario aclarar que el futuro no se puede predecir, pero tener escenarios de diversos futuros posibles puede ayudar a reconocer esas variables causales y los probables resultados que se pueden conseguir ante determinadas situaciones o decisiones que se puedan llegar a tomar, por lo tanto, seguir un análisis estratégico de estos elementos puede ser de gran ayuda para reconocer las posibilidades que tienen los jóvenes a nivel prospectivo (Jordán, 2016).

CONCLUSIONES

La pandemia tuvo efectos importantes en la vida de los jóvenes de la Escuela Normal, en este grupo de estudiantes se observan las brechas socioeconómicas y las dificultades que tuvo que afrontar cada uno de ellos de acuerdo con su contexto y sus particulares. Las problemáticas en empleo, educación y prospectivas fueron el común denominador durante la situación de COVID-19 y lo que pudieron explicar y analizar los alumnos sobre lo vivido durante este tiempo, permite comprender cuál es su perspectiva ante estos problemas y de qué forma se pueden encontrar salidas desde la educación para afrontarlos de la manera más adecuada. La mayoría de los alumnos mostró que el empleo en el hogar se complicó durante esta época y tuvieron que afrontar problemas económicos serios.

La educación fue la categoría que más afectó a los jóvenes, ya que las brechas digitales, la falta de recursos y de acceso a los medios tecnológicos y el trabajo autónomo se vio muy perjudicado, ya que tanto profesores como estudiantes no estaban preparados para esta situación. El tener tantas desventajas a nivel educativo llevó a que los alumnos vieran afectada su salud mental y que sintieran vulnerados varios de sus derechos en relación con otros grupos sociales que sí contaban con los medios para tener una educación acorde con las circunstancias. La escuela fue un reflejo de los límites y las barreras que tienen muchas personas para acceder a ella, no solo a nivel de cobertura sino de calidad. No obstante, la educación también se convierte en el medio más eficaz para poder tener un bienestar y mejorar la vida de las sociedades, desde allí se pueden fundamentar las estrategias para mitigar, en cierta medida, los problemas que fueron más notorios por la pandemia. Las soluciones planteadas por los jóvenes para mitigar algunos de los efectos de la pandemia pueden ser buenas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los estudiantes que salen de las instituciones educativas. El trabajo realizado para analizar, discutir y argumentar lo que se puede hacer desde la escuela ha sido un ejercicio muy productivo que puede generar otros espacios investigativos que permitan reconocer la efectividad de estas ideas

planteadas desde las necesidades de los alumnos. Se han podido describir no solo las problemáticas más sobresalientes en la vida de los educandos durante la pandemia, sino que se pudo comprender varios de los imaginarios mentales y de los pensamientos que se tienen sobre el contexto y la realidad.

La juventud, con las estrategias adecuadas, puede llegar a desarrollar procesos de pensamiento complejos en los que evalúen y critiquen la realidad que viven de forma autónoma y veraz, donde las habilidades a nivel argumentativo se pueden desarrollar y fortalecer de acuerdo con los requerimientos que la escuela les ofrece. Comprender la posición que tienen los jóvenes ante las situaciones y los contextos en los que se encuentran inmersos y la educación a la que acceden, pueden ayudar a encontrar nuevas formas de realizar las labores de enseñanza y aprendizaje, en las que los docentes debemos ser capaces de hacer el esfuerzo para motivar a los alumnos a ver su vida de manera diferente y brindarles las herramientas necesarias para que obtengan las competencias necesarias para desenvolverse en un mundo digital y globalizado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arata, N. (2020). La escuela frente a la pandemia. Entre la defensa de lo común y la búsqueda de alternativas. En Dussel, Inés; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores). *Pensar la educación en tiempos de pandemia Entre la emergencia, el compromiso y la espera*. UNIPE: Editorial Universitaria, 2020. Piedras 1080 - (C1070AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. <https://n9.cl/npsng>
- De Sousa Santos, B. (2020). *La cruel pedagogía del virus*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO. ISBN 978-987-722-599-0. <https://n9.cl/qlfn>
- Dussel, I. (2020). La clase en pantuflas. En Dussel, Inés; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores). *Pensar la educación en tiempos de pandemia Entre la emergencia, el compromiso y la espera*. UNIPE: Editorial Universitaria, 2020. Piedras 1080 - (C1070AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. <https://n9.cl/9zzaq>
- Fontana, A. (2020). Pandemia, tecnologías digitales y formación docente. Preguntas a partir de la experiencia. En Dussel, Inés; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores). *Pensar la educación en tiempos de pandemia Entre la emergencia, el compromiso y la espera*. UNIPE: Editorial Universitaria, 2020. Piedras 1080 - (C1070AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. <https://n9.cl/npsng>
- González, M., Sangrá, A., Souto, A., Estévez, I. (2018). Ecologías de aprendizaje en la Era Digital: desafíos para la Educación Superior. *Publicaciones*, 48 (1), 11-38. <https://n9.cl/y2w8n>
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista M. del P. (2010). *Metodología de la investigación*. México. Mcgraw-hill/interamericana editores, s. a. de c. v. sexta edición.
- Jordán, J. (2016). *La técnica de construcción y análisis de escenarios en los estudios de Seguridad y Defensa*. <https://n9.cl/p22ds>
- Lozano Chaguay, L. Lozano Chaguay, S. y Robledo Galeas, R. (2020). Desempleo en tiempos de COVID-19: Efectos socioeconómicos en el entorno familiar. *Journal of science and research*. <https://n9.cl/7km1d>
- Magnani, A. (2020). Educación y tecnologías. Adentro de la caja. En Dussel, Inés; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores). *Pensar la educación en tiempos de pandemia Entre la emergencia, el compromiso y la espera*. UNIPE: Editorial Universitaria, 2020. Piedras 1080 - (C1070AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. <https://n9.cl/9zzaq>
- Mayorga-Núñez, V. G. y Llerena-Novoa, F. M. (2021). Rol de la familia en la educación virtual del nivel inicial. *Retos de la Ciencia*. 5(e).23-41. <https://n9.cl/Ogsav>
- Nussbaum, M. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Buenos Aires: Katz Editores. <https://n9.cl/qp5h>
- Organización Internacional del trabajo. (2020). *Los jóvenes y la pandemia de la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental*. <https://n9.cl/a52t>

- Ortiz-Mancero, M.F. y Núñez-Naranjo, A.F. (2021). Inteligencia Emocional: Evaluación y Estrategias en tiempos de pandemia. *Retos de la Ciencia*. 5(11), pp.57-68. <https://n9.cl/8clw5>
- Pachay, M. J. y Rodríguez, M. (2021). La deserción escolar: Una perspectiva compleja en tiempos de pandemia. *Polo del Conocimiento*. Vol. 6, No 1, Enero 2021, pp. 130-155, ISSN: 2550 - 682X.
- Pereyra, A. (2020). Viejas y nuevas desigualdades educativas. Desafíos emergentes a la formación docente. En Dussel, Inés; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores). *Pensar la educación en tiempos de pandemia Entre la emergencia, el compromiso y la espera*. UNIFE: Editorial Universitaria, 2020. Piedras 1080 - (C1070AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. <http://www.grade.org.pe/crear/>
- PNUD. (2020). *Informe sobre Desarrollo Humano 2020. Edición del Vigésimo Aniversario. La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano*. Nueva York: Ed. del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. <https://n9.cl/hf8uc>
- Puiggrós, A. (2020). Balance del estado de la educación, en época de pandemia en América Latina: el caso de Argentina. En Dussel, Inés; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores). *Pensar la educación en tiempos de pandemia Entre la emergencia, el compromiso y la espera*. UNIFE: Editorial Universitaria, 2020. Piedras 1080 - (C1070AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. <http://www.grade.org.pe/crear/>
- Ramírez, L. A. (2020). *El Diálogo. Propuesta pedagógica para el siglo XXI*. Bogotá: Magisterio
- Rizo, M. (2007). Intersubjetividad, comunicación e interacción. Los aportes de Alfred Schütz a la Comunicología. *Razón y Palabra*, (57), <https://n9.cl/e6q8t>
- Sandoval, C. Délano, M. P. y Pizarro, P. (Agosto 2021). *Apuntes. Prospectiva y la pandemia del COVID-19*. <https://n9.cl/cgryg>
- Terigi, F. (2020). Aprendizaje en el hogar comandado por la escuela: cuestiones de descontextualización y sentido. En Dussel, Inés; Ferrante, P.; Pulfer, D. (compiladores). *Pensar la educación en tiempos de pandemia Entre la emergencia, el compromiso y la espera*. UNIFE: Editorial Universitaria, 2020. Piedras 1080 - (C1070AAV) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. <https://n9.cl/npsng>
- World Bank. (2020). *Learning poverty in the time of covid-19: A crisis within a crisis*. <https://n9.cl/qipsx>
- World Bank. (2021). *Actuemos ya para proteger el capital humano de nuestros niños. Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe*. <https://n9.cl/azmb1>